

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Эргашева Зиёда Абдурасуловна,
СамДЧТИ мустақил-изланувчиси
ergasheva.ziyoda@gmail.com

КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679943>

АННОТАЦИЯ

Тил бирликларининг луғавий маъноси ва нутқий фаоллашуви муносабатлар диалектик характерга эга. Шу сабабли, инглиз тилидаги каузал мураккаб предлогларнинг маъноси ва уларнинг қўлланишида кузатиладиган фарқлар ҳамда мутаносибликларни таҳлил қилиш эҳтиёжи туғилади. Инглиз тилидаги каузал мураккаб предлогларнинг нутқий фаоллашуви турли мазмунлар ифодасига йўналтирилади. Зеро, предлоглар фақат ёрдамчи сўз вазифасини бажариб, мустақил сўзлар ўртасидаги алоқани формал жихатдан шакллантириб қолмасдан, балки алоҳида луғавий бирлик сифатида воқеликдаги нарса–ҳодисалар ўртасидаги муносабатларни акс эттириш қобилиятига эга. Шу аснода, каузал предлоглар сабаб–оқибат муносабатига эга бўлган предмет–ҳодисаларни атовчи сўзларни ўзаро бириктириш хизматини ўтайдилар.

Калит сўзлар: каузал, предлог, эпистемик, нутқий акт, мураккаб, by reason of, due to, because of, owing to, thanks to, лисоний маъно, прагматик вазифа, нутқий фаоллашув

Эргашева Зиёда Абдурасуловна,
Независимый исследователь СамГИИЯ,
ergasheva.ziyoda@gmail.com

РЕАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ ПРИЧИННОСТИ И СУБЪЕКТИВНОСТИ

АННОТАЦИЯ

Связь между лексическим значением языковых единиц и активацией речи носит диалектический характер. Поэтому возникает необходимость проанализировать значение каузально-сложных предлогов в английском языке и различия и соотношения, наблюдаемые при их употреблении. Речевая активация каузальных сложных предлогов в английском языке направлена на выражение различного содержания. Ведь предлоги выполняют функцию вспомогательных слов и формально не образуют отношения между самостоятельными словами, а обладают способностью отражать отношения между вещами и событиями действительности как отдельная лексическая единица. В то же время причинные предлоги выполняют услугу связывания слов, обозначающих предметы-события, находящиеся в причинно-следственной связи.

Ключевые слова: каузал, предлог, эпистемик, речевой акт, сложный, by reason of, due to, because of, owing to, thanks to, языковое значение, прагматическая задача, речевая активизация.

Ergasheva Ziyoda Abdurasulovna,
Independent researcher of SamSIFL
ergasheva.ziyoda@gmail.com

REALIZATION OF THE RELATIONS OF CAUSALITY AND SUBJECTIVITY

ANNOTATION

The relationship between the lexical meaning of language units and speech activation has a dialectical character. Therefore, there is a need to analyze the meaning of causal complex prepositions in the English language and the differences and correlations observed in their use. The speech activation of causal complex prepositions in English is directed to the expression of different contents. Causal prepositions perform the function of auxiliary words and do not formally form the relationship between independent words, but have the ability to reflect the relationship between things and events in reality as a separate lexical unit. At the same time, causal prepositions perform the service of interlinking words denoting objects-events that have a cause-and-effect relationship.

Key words: causal, preposition, epistemic, speech act, complicated, by reason of, due to, because of, owing to, thanks to, language meaning, pragmatic issues, speech activation.

Нутқий тузилмалардан мазмун ҳосил бўлишини таъминловчи омиллар тадқиқи билан шуғулланган Л.П.Чахоян семантик унсурларни улар воқеликнинг қайси хусусиятини акс эттиришига қараб уч турга ажратишни таклиф қилган эди. Уларнинг биринчиси семантик–синтактик характерга эга бўлиб, объектив борлиқ вазиятини акс эттиради; иккинчиси инсоннинг нутқий ва руҳий фаолиятини акс эттирадиган интенционаликдир; учинчиси мантикий–маъновий кўринишга эга ва инсоннинг тафаккур фаолияти маҳсулидир [3,11].

Ҳақиқатдан ҳам нутқий тузилманинг мазмуни унинг таркибида иштирок этаётган лисоний бирликларнинг маънолари умумлашмасида ҳосил бўлади. Мазкур маънолар, бир томондан референтлик хусусиятига эга бўлса, иккинчи томондан, узул моҳиятини ҳам йўқотмайди. Лисоний маъно ва унга мос келадиган тушунчанинг нутқий фаоллашуви ўта мураккаб лисоний тафаккур ҳаракатидан иборатдир.

Ш.Балли ўз пайтида ёзганидек, “тушунчани фаоллаштириш уни сўзловчи субъектнинг ҳақиқий тасаввурига муқобиллаштиришдир” [1,87]. Бунинг учун эса “тушунча индивидуаллаштирилиши” даркор [1,89]. Бироқ, тушунча ёки лисоний маънони фаоллаштириш жараёни фақат маконлаштириш ва миқдорий белгилаш билан чегараланиб қолмасдан, балки маълум воситалар ёрдамида объект ҳақидаги билимнинг муҳим қисмларини таъкидлашни ҳам қамраб олади. Ушбу турдаги билимлар у ёки бу луғавий бирликнинг асосий маъносида ҳамда маънонинг ахборий имкониятларида акс топади [2,37].

Хорижлик матншуносларнинг фикрича, матндаги когерентлик алоқаси ва уларнинг лисоний кўрсаткичлари дискурс таркибида турли сатҳларидаги маънони ифодалаш имкониятига эга [5,57]. Лисоний бирликнинг маъно ва қўлланиши ўртасидаги фарқни олдинги авлод тилшунослари дихотомиялар кўринишида (масалан, ички ва ташқи сабаблар) шарҳлашга ҳаракат қилишган [7, 447]. Е.Свестер ҳам боғловчиларнинг қўлланишини уч соҳага ажратади [6, 84]. Жумладан, because боғловчиси қуйидаги соҳаларда нутқий фаоллашув имкониятига эга: 1) маъно–мундарижага боғлиқ ҳолда; 2) эпистемик мақсадда; 3) нутқий акт мазмуни билан боғлиқ.

Қиёсланг:

- 1) John came back because he loved hers;
- 2) John loved her, because he came back;
- 3) What are you doing tonight, because there is a good movie on [5,77].

Биринчи гапда Жоннинг ҳақиқатдан севиши унинг қайтиб келишига сабаб бўлганлиги билдириляётган бўлса, иккинчисида Жоннинг қайтиб келганлигидан хабардорлик, сўзловчини унинг севиши ҳақида хулосага келишига ундаётгани маълум қилинмоқда. Ниҳоят, учинчи гап билвосита таклиф нутқий акти прагматик вазифасини бажармоқда ва уни I am asking what you are doing tonight because there is good movie on шаклида ўзгартириш мумкин.

Ёрдам сўзлар ва тузилмаларнинг қўлланишининг ўзига хос хусусиятлари кўплаб тилшуносларнинг эътиборини жалб қилганлиги маълум [4,15].

Тадқиқотчилар олиб бораётган таҳлиллар лисоний бирликларнинг мақоми ва моҳияти уларнинг нутқий фаоллашув даражаси билан боғлиқлигини аниқ кўрсатиб бераётган бўлса-да, аммо уларнинг реал нутқий фаолият муҳитида қўлланиш миқдорини аниқлашга йўналтирилган тадқиқотлар кам. Ҳозирги пайтда кенг кўламда амалиётга жалб қилинаётган корпус тилшунослигининг тадқиқ усуллари анъанавий тилшуносликда эришилган натижаларнинг баъзилари замон талабларига унчалик мос келмаслигидан далолат бермоқда.

Мазкур тадқиқотимизда инглиз каузал мураккаб предлогларининг нутқий фаоллашув меъёрини ёритишда Британия Миллий Корпусида жамланган материалга мурожаат қилишни маъқул топдик. Шунингдек, баъзи ҳолларда корпус материали бадий адабиётлардан тўпланган мисоллар билан қиёсланади:

Мисоллар таҳлили кўрсатишича, каузал мураккаб предлогларнинг қўлланиши ва маъноси ўртасидаги муносабат турлича кўринишларда намоён бўлади.

Қуйидаги мисолларни қиёслаймиз:

- 1) Mary give up flying altogether because of this (BNC);
- 2) It would be hard to argue, say, that Greeks are less moral because of the appalling corruption of and greed demonstrates by senior figures in the government and party of the socialist Andreas Papandreou (BNC).

Юқоридаги гапларнинг биринчисида кўпчиликнинг учишни тўхтатишга реал воқелик сабаб бўлганлиги баён қилинмоқда. Иккинчисида? сўзловчининг юқори лавозимдаги шахсларнинг порахўрлигидан хабардорлиги унга юнонларнинг ахлоқи ҳақида хулоса чиқаришга сабаб бўлмоқда.

Худди шунингдек, каузалликни белгиловчи бирлик by reason of мураккаб предлоги ҳам нутқий қўлланишда икки хил мазмунни воқелантиради.

Масалан:

a) Finally, the wording of the sub-section seems to invite the defense to argue that the complaints submission did not occur by reason of the factors mentioned (BNC);

b) Younger LJ said “The appellant is dangerous rival of the plaintiff”.... by reason of his own skill (BNC).

Келтирилган гапларнинг биринчисида воқеий омиллар шикоятни қабул қилмасликка сабаб туғдирганлиги маълум қилинмоқда. Иккинчи гап эса сўзловчининг билим даражаси мазмун ҳосил бўлишида етакчилик қилмоқда, зеро, у шикоятчининг қобиляти ёки имкониятларидан хабардорлиги боис, унинг даъвогарга нисбатан хавфли рақиб бўла олишига ишончини билдирмоқда.

Яна бир мураккаб предлог due to, because of ва by reason of бирликларидан фарқли равишда асосан воқелик билан боғлиқ ҳолдаги каузал мазмун ифодасида иштирок этиб, эпистемик нутқий актларида кам учрайди.

Қуйидаги мисолларни таҳлил қилишга уриниб кўрамиз:

1) The divison enjoyed growth in 1992, due to Rolls Wood Group developing its RB 211 and Olympus business and the sale TES of power generation equipment to Malaysia (BNC);

2) This is especially true today, due to the substantial number of high-quality copies coming onto the marker from India, Pakistan and the Balkan countries (BNC).

Ушбу гапларнинг биринчисида маълум фактларнинг бўлим ривожига сабаб бўляётгани маълум қилинмоқда. Иккинчи гапда эса сўзловчи Ҳиндистон, Покистон ва Болқон худудидан

бозорга тушаётган маҳсулотларнинг сифатидан хабардор ва шу асосда ушбу ҳолат ҳақида хулоса чиқарилмоқда.

Энди owing to мураккаб предлогининг нутқий фаоллашувида юзага келадиган мазмунларни изоҳлаш учун зарур бўлган мисолларни кўриб чиқамиз:

1) Group profits rose 3 m to 51 m before tax owing to the interest savings from the rights cash (BNC);

2) The group's short term future remains uncertain owing to the worldwide recession (BNC).

Ушбу гапларнинг дастлабкисида имтиёзли маблағлар бир қисмининг компания фойдасига тежаб қолиши компания мулкисининг кўпайишига сабаб бўлганлиги баён қилинмоқда. Иккинчисида сўзловчининг дунёдаги иқтисодий инкироздан хабардорлиги гуруҳнинг яқин келажакдаги тақдири номаълумлиги тўғрисида фикр билдиришга сабаб туғдирмоқда.

Қизиғи, ижобий сабабларга ишора қилувчи thanks to мураккаб предлоги ҳам шунга ўхшаш контекстларда пайдо бўлади.

Қиёсланг:

a) Tobacco profits jumped 16%, thanks to the growth in smoking in less well – off parts of the world (BNC).

b) Collection is a growth business, thanks to growing volumes of garbage up 2-3% a year – but a fairly unexisting one (BNC).

Келтирилган гапларнинг биринчисида дунёнинг кам ривожланган худудларида чекувчилар сонининг ўсиб бориши тамаки маҳсулотлари ишлаб чиқариш миқдорининг ўсишига сабаб туғдириши маълум қилинмоқда. Иккинчи гап чиқиндилар тўпламининг кўпайиши уларни қайта ишлаш билан боғлиқ тадбиркорликнинг фойда олишига сабаб бўлаётгани ҳақида хулоса чиқарилмоқда.

Хуллас, инглиз тилидаги каузал мураккаб предлогларнинг нутқий фаоллашуви турли мазмунлар ифодасига йўналтирилади. Шу қаторга кирувчи because of, by reason of, due to, owing to, thanks to предлоглари қарийб бир хил контекстларда воқеланса-да, лекин уларнинг нутқий фаоллашув даражаси бир хил эмас. Қуйидаги жадвалда мазкур мураккаб предлогларнинг фаоллашув даражасини намоён қилишга ҳаракат қиламиз. Жадвал Британия Миллий Корпусиди келтирилган материал таҳлили асосида тузилган. Бунда, ҳар бир предлог иштирокидаги беш юзтадан гап танлаб олиниб, уларнинг фаоллашуви миқдорий кўрсаткичлари аниқланади.

Адабиётлар

1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: Лит-ра на иностр. языке, 1955. – с. 87-89.
2. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. – М.: Высшая школа, 1988. – С. 37.
3. Чахоян Л.П. Речемыслительные процессы и значение высказывания // Предложение и текст: семантика, прагматика и синтаксис. – Л.: 1988. – С. 11.
4. Чернявская В.Е. От анализа текста к анализу дискурса: немецкая школа дискурсивного анализа // Филологические науки, 2003. № 3.
5. Pander M., Sanders T. Domains of subjectivity // Cause, Condition, Concession, Contrast. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. – P. 57-78.
6. Swester E. From Etymology to Pragmatics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990.p.84.
7. Van Dijk T. Pragmatic connectives // Journal of Pragmatics, 1979. vol. 3. – P. 447.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000